

பொன்னியின் செல்வன் - சென்னை நாடக மேடைகளில்

இளங்கோ குமணன் (முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்)

இளங்கோ இல்லம், எண் 37

12வது அவின்பூ, அசோக் நகர், சென்னை

ஆய்வுச்சுருக்கம்

அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் நாவல் பல சிறப்புகளைத் தன்னகத்தே கொண்ட நாவல். பொன்னியின் செல்வன் நாவலைத் திரைப்படமாக்கும் முயற்சியை முதலில் தொடங்கியவர் மக்கள் திலகம் எம்.ஜி.ஆர் அவர்கள். 1958ல் தொடங்கிய அம்முயற்சி, தொடர்ந்த வருடங்களில் பலரால் மேற்கொள்ளப்பட்டு, 64 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 2022ஆம் ஆண்டில் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் முழுமையடைந்தது. நாவல் திரைப்படமான வரலாறு நாடறிந்தது. 2022ஆம் ஆண்டிற்கு 23 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே, பொன்னியின் செல்வன் நாவல் முதல் முறையாக 1999ஆம் ஆண்டில் நாடக வடிவம் பெற்ற வரலாறு பலரும் அறியாததாகவே இருக்கின்றது. அந்த நாடக வரலாற்றின் பயணத்தை வெளிக் கொணர்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கம். **திறவுச்சொற்கள்:** திறந்தவெளி அரங்கு, நாடக வடிவம், நாவல், திரைக்கலைஞர்கள், திரைப்படம்

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.14442235](https://doi.org/10.5281/zenodo.14442235)

முன்னுரை

‘பொன்னியின் செல்வன்’ தமிழ் நாவல் உலகின் உச்சநட்சத்திர நாயகன். 1950களில் கல்கி வார இதழின் வருகைக்காக வாசகர்களைக் காத்திருக்கச் செய்த காவியத்தலைவன். கல்கி வார இதழில், கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களால், எழுதப்பட்ட வரலாற்றுப் புனைகதை நாவல்தான் பொன்னியின் செல்வன். 29.10.1950 முதல் 16.05.1954 வரை வாரந்தோறும் தொடராக வந்த இந்நாவல், 1955ல் ஐந்து தொகுதிகளாக வெளி வந்து வாசகர்களால் பெரிதும் வரவேற்கப்பட்டது. வாசகர்களுக்கிடையில் இந்நாவல் உண்டாக்கிய தாக்கத்தைப் போலவே கலைஞர்கள் மத்தியிலும் இந்நாவல் பெரும் தாக்கத்தை உண்டாக்கியது. அத்தாக்கம் பொன்னியின் செல்வன் நாவலைக்காட்சி ஊடகத்தில்கொண்டுவந்து விட வேண்டும் என்ற முயற்சியைத் தொடக்கியது. அம்முயற்சியில் முதலிடம் வகித்தவர் மக்கள் திலகம் எம்.ஜி.ராமச்சந்திரன் அவர்கள். 1958ல் நாடோடி மன்னன் பட வெற்றிக்கு பின் எம்.ஜி.ஆர். அவர்கள் பொன்னியின் செல்வன் நாவலின் உரிமையைப் பெற்று எம்.ஜி.ஆர். பிச்சர்ஸ் அளிக்கும் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் டைரக்சன் எம்.ஜி.ஆர் என்ற பத்திரிகை விளம்பரத்தை வெளியிட்டார். பின்தொடர்ந்த வருடங்களில் பலகாரணங்களினால்

அம்முயற்சி பத்திரிகை விளம்பரத்தோடு நின்று போயிற்று. அவரைத் தொடர்ந்து பல பிரபல திரைக்கலைஞர்கள் முயன்றும் முடியாமல் போய், 2022, 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் மணிரத்னம் அவர்களின் இயக்கத்தில் பொன்னியின் செல்வன் இரண்டு பாகங்களாக வெளிவந்து வரலாறாகியுள்ளது. 1958 முதல் 2022 வரை இடைப்பட்ட 64 ஆண்டுகளில், பொன்னியின் செல்வன் நாவல், திரைப்பட வடிவின் முன்னோடியான, நாடக வடிவம் பெற்ற வரலாறு தான், இக்கட்டுரையின் அடிப்படை. 1999 முதல் இன்று 2024 வரை நாடக மேடைகளில் பொன்னியின் செல்வன் உலா பற்றி விவரிக்கின்றது இக்கட்டுரை.

1999ல் பொன்னியின் செல்வன்

பொன்னியின் செல்வன் நாவல் முதல்முதலாக கலை ஊடக வடிவில், நாடகமாக வெளிவந்தது 1999ஆம் ஆண்டில் மாஜிக் லேண்டர்ன் என்ற கலைக்குழுவினர் இவ்வரிய முயற்சியை வெற்றிகரமாய் நிகழ்த்திக் காட்டினார்கள். 1992ஆம் ஆண்டு முதல் மேஜிக் லேண்டர்ன் நாடகக்குழு சார்பாக ஷேக்ஸ்பியர் நாடகங்களைத் தமிழகத்தின் பல்வேறு நகரங்களில் நடத்தி வந்தோம். அப்போது நண்பர் ஒருவர் நீங்கள் ஏன் பொன்னியின் செல்வனை மேடை நாடகமாக நடத்தக்கூடாது என்று கேட்டார். கல்கியின் மிகப் பெரிய வெற்றிக்குக் காரணம் அவருடைய நகைச்சுவையும் எளிமையும் கலந்த எழுத்துதான். அதனால் அவரது எழுத்தை அப்படியே பயன்படுத்தலாம் என்று முடிவு செய்தேன்.

1999இல் பொன்னியின் செல்வன் நாடகத்தை அரங்கேற்றம் செய்தோம்'' என்கிறார் பொன்னியின் செல்வன் மேடை நாடகத்தின் கதாசிரியர் திரைப்பட நடிகர் இளங்கோ குமரவேல். முதல் முறையாக மேடை நாடகமாக 1999ல் அரங்கேறிய பொன்னியின் செல்வன் 23 ஆண்டுகள் கழித்து 2022ல் திரைப்படமாக வெளிவந்த போது திரைக்கதை அமைத்தவர்களில் இவரும் ஒருவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 1999ல் மேடை நாடகத்திற்கு அரங்கம் அமைத்த பத்மஸ்ரீ தோட்டாதரணி அவர்களே 23 ஆண்டுகள் கழித்துத்

திரைப்படத்திற்கும் அரங்கம் அமைத்துள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்க செய்தி. பொன்னியின் செல்வன் நாடகத்தின் இயக்குநர் பிரவின் கண்ணனூர்பிரான்சின்ஸ்ட்ரான்பர்க்ஸ்கூல் ஆப் தியேட்டரில் பயிற்சி பெற்றவர். பல ஆங்கில நாடகங்களின் தமிழ் வடிவை இயக்கியுள்ளார். 1999இல் நான்கு நாட்கள் ஓய்.எம்.சி.ஏ திறந்த வெளி அரங்கில் இந்நாடகம் அரங்கேறிய போது அப்போதே திரையுலகில் பிரபலமாக இருந்த நடிகர் நாசர் அவர்கள் ஒரு நாள் ஆதித்ய கரிகாலனாகவும், அப்போது திரையுலகில் பிரபலமாகாத நடிகர் பசுபதி மூன்று நாட்கள் ஆதித்ய கரிகாலனாகவும், குமரவேல் ரவிதாசனாகவும், ஜெயக்குமார் வந்தியத் தேவனாகவும், நடத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

நடிகர்களுக்குத் தமிழ் மொழி பயிற்சி அளிக்கச் சென்ற சென்னை வானொலி நாடகத் தயாரிப்பாளர் புனிதவதி இளங்கோவன் செம்பியன்மாதேவியாக நடத்தார். 1999ல், மாஜிக் லேண்டர்ன் நடத்திய பொன்னியின் செல்வனில் தொடங்கி, தொடர்ந்த எல்லா நாடகங்களிலும் பெரிய பழுவேட்டரையராக நடத்த பெருமைக்குரியவர் பேராசிரியர் மு. ராமசாமி. நான்கு நாட்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இந்நாடகக் காட்சிகளின் கடைசி நாளில் திரைக்கலைஞர்கள் கமல்ஹாசன், ரஜினிகாந்த் இருவரும் கண்டு ரசித்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

2014ல் பொன்னியின் செல்வன்

1999இல் நான்கு நாட்கள் நடைபெற்ற இந்நாடகம் அதன்பிறகு ஒரு முறை கூட மேடையேறவில்லை. பொருளாதாரச் சூழல் அதற்குச் சாதகமாக அமையவில்லை என்கிறார்கள் குழுவினர். இந்த அரங்கேற்றத்திற்குப் பிறகு அப்போது தமிழ்நாட்டில் நாடகங்கள் நடத்திக் கொண்டிருந்த வேறு எந்த நாடகக்குழுவும் பொன்னியின் செல்வனை மேடை நாடகமாக அரங்கேற்றத் துணியவில்லை. இந்நிலையில் 2014இல் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் 60 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததைக் குறிக்கும்

வகையில் எஸ்.எஸ். இண்டர்நேஷனல் லைவ் என்ற நிறுவனம் பொன்னியின் செல்வன் நாடகத்தை மீண்டும் அரங்கேற்ற முன் வந்தார்கள். 'பொன்னியின் செல்வன் நாடகத் திருவிழா என்ற முன்னெடுப்பில் 2014 ஜூலை 8 முதல் 14 வரை சென்னை மியூசிக் அகடமியில் ஒரு திருவிழாவாக அதை நடத்திக் காட்டினோம்' என்கிறார்கள் இந்நிறுவன இயக்குநர்கள் முரளிதரன், அனந்த கிருஷ்ணன். 15 ஆண்டுகள் இடைவெளிக்கு பிறகு 1999ல் நடத்த வெகு சில கலைஞர்களுடன், முற்றிலும் புதுமுகங்களுடன் களம் இறங்கியது மாஜிக் லேண்டர்ன். "நாவலில் இருந்து எடுத்த 55 கதாபாத்திரங்களும் பார்வையாளர்களைக் கவரும் வகையில் நாவலை நாடகமாக்கினோம்" என்கிறார் நாடகத்தின் இயக்குநர் பிரவீன் கண்ணனார்.

2014ல் நடைபெற்ற 7 நாட்களின் காட்சிகளும் அரங்கம் நிறைந்த காட்சிகளாகி பொன்னியின் செல்வன் நாடகம் மாபெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. இம்முறை 7 நாட்களும் ஆதித்யகரிகாலனாக திரையுலகின் பிரபல நடிகர் பசுபதி நடத்தார். நடனம் சண்டைக்காட்சிகள் ஆகியவற்றிற்கும் அவரே பயிற்சியளித்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. 'இப்போது முன்னேறி இருக்கிற எல்லா தொழில்நுட்பத்தையும் பயன்படுத்தினோம். அதனால் போர், வார் சண்டை, அரண்மனைகள், காதல் காட்சிகள், கோட்டை மதிலில் குத்துச் சண்டை, எல்லாமே இருந்தன. எல்லாமே நிஜ சண்டை, நிஜ கத்திகள், நிஜ வாள்கள். வார் சண்டையில் தீப்பொறி பறப்பதை பார்வையாளர்கள் நேரடியாகக் கண்டு களித்தனர். அனைத்தும் மணிப்பூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து தருவிக்கப் பட்டவை. இந்நாடகத்தின் கலை இயக்குநர் தோட்டாதரணி, உடைகள் நளினி ஸ்ரீராம், ஒப்பனை பானு, என திரைக்கலைஞர்களின் பங்களிப்பு இம்மேடை நாடகத்திற்கு இருந்தது. பால் ஜேக்கப் இசை. தஞ்சை மாவட்டம் ஓதுவார்கள், தேவாரம் திருமுறை பாடியிருந்தார்கள் என்கிறார்கள் இளங்கோ குமரவேல், பிரவீன் கண்ணனார். 2014ஆம் ஆண்டில் பொன்னியின்

செல்வன் பெற்ற வெற்றியைத் தொடர்ந்து தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் பொன்னியின் செல்வன் நாடகம் நடைபெற்றது.

2015 முதல் 2024 வரை பொன்னியின் செல்வன்

2015ல் மீண்டும் ஜூலை 3 முதல் 12 வரை மியூசிக் அகடமியில் பொன்னியின் செல்வன் அரங்கம் நிறைந்த காட்சிகளாக நடைபெற்றது. மீண்டும் 2017ஆம் ஆண்டில் சிக்கப்பூரில் ஏப்ரல் 28, 29, 30 ஆகிய தேதிகளில் தமிழ் மொழி விழாவின் ஒரு பகுதியாக பொன்னியின் செல்வன் நாடகம் எல்பிளேன்ட் அரங்கில் அரங்கு நிறைந்த காட்சிகளாக நடைபெற்றது. 2014 முதல் 2017 வரை பொன்னியின் செல்வன் நாடகம் 31 முறை மேடையேறியுள்ளது.

2015ல் பொன்னியின் செல்வன் நாடக அறிவிப்பை எஸ்.எஸ். இண்டர்நேஷனல் லைவ், மாஜிக் லேண்டர்ன் இணை வெளியிட்ட உடன், அதே கால கட்டத்தில் மற்றொரு அறிவிப்பும் வெளியானது. சென்னையில் இயங்கும் டி.வி.கே. கல்சரல் அகடமி டி.வி.கே. ரமேஷ் வெளியிட்ட அறிவிப்பு அது. டி.வி.கே. ரமேஷ் தயாரிப்பில், மல்லிக்ராஜ் இயக்கத்தில் அரங்கேறிய பொன்னியின் செல்வன் நாடகத்தைக் காணவும் ரசிகர்கள் குவிந்தனர்.

2015ல் பொன்னியின் செல்வன் நாடகத்தை மேடையேற்றிய டி.வி.கே. ரமேஷ், மல்லிக் ராஜ் இணை இன்றளவும் தொடர்ந்து பொன்னியின் செல்வனை மேடையேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்படைப்பின் இயக்குநர் மல்லிக்ராஜ் "எஸ்.எஸ். இண்டர்நேஷனல் லைவ், மாஜிக் லேண்டர்ன் அரங்கேற்றிய பொன்னியின் செல்வன் நாடகமே எங்கள் பொன்னியின் செல்வன் நாடகத்திற்கும், அதனைத் தொடர்ந்த வரலாற்று நாடகங்களுக்கும் ஓர் அடிப்படை என்பதை, நான் எங்கும் எப்போதும் உறுதியாய்ச் சொல்வேன்" என்கிறார், பொன்னியின் செல்வன் நாடகத்தைத் தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் 265 முறைக்கு மேல் மேடையேற்றி ஒரு சாதனைப் புரிந்திருக்கும் இவர். 2024 டிசம்பர்

முதல் மீண்டும் பொன்னியின் செல்வன் நாடகம் மேடையேறுகின்றது என்ற தகவலையும் இவர் தெரிவிக்கின்றார்.

2015 லேயே ஆடுதுறை பாஸ்கர் இயக்கத்தில் பொன்னியின் செல்வன் மேடையேறுகின்றது. 2022ல் கூல் ஈவன்ட்ஸ், ஸ்ரீ அன்னை கிரியேஷன்ஸ் குழுக்கள் பொன்னியின் செல்வனை மேடையேற்றுகின்றன பொன்னியின் செல்வனை மேடையேற்றும் எல்லாக் குழுக்களுமே தொடர்ந்து பல காட்சிகளை நடத்த முடிகின்றது. அந்த அளவிற்கு பொன்னியின் செல்வன் நாவல் மக்களை ஈர்த்துள்ளது என்பதை உணரமுடிகின்றது. “பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் இரண்டு பாகங்களாக வெளிவந்த காலத்திலும், பொன்னியின் செல்வன் நாடகம் காண மக்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டினர்” என்கிறார் மல்லிக்ராஜ். ஒரு படைப்பு எழுத்து வடிவிலும், நேராகக் காட்சி வடிவிலும், திரை வடிவிலும், இத்தகைய ஒரு வரவேற்பைப் பெற்றிருப்பதில் பொன்னியின் செல்வனிற்கு இணை பொன்னியின் செல்வன்தான்.

முடிவுரை

தமிழ் இலக்கிய உலகின் ஆகச்சிறந்த படைப்புகள் திரை வடிவம் பெற்ற வரலாறு நிரம்ப உண்டு. ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட

படைப்பை ஊடக வடிவில் காட்சிப்படுத்த வேண்டும் என்று திரையுலகின் தலை சிறந்த கலைஞர்கள் அறுபது ஆண்டுகளாக முயன்று அதன் பிறகே அது சாத்தியமாகிய வரலாறு பொன்னியின் செல்வன் நாவலுக்கு மட்டுமே உண்டு. 2022ல் வெளியான பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் அதன் ஆளுமைகளின் பலத்தில் நாடு தழுவிய வெற்றியைப் பெற்று குன்றிலிட்ட விளக்காக ஒளிர்ந்தது. அதற்கு 23 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே தொடங்கி தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் பொன்னியின் செல்வன் நாடக வரலாறு குடத்திலிட்ட விளக்காகவே அமைந்து விட்டது. அவ்வொளியை உலகின் பார்வைக்குக் காட்ட வேண்டும் என்பதே இக்கட்டுரையின் நோக்கம். எழுத்தாய், நேரடி நடிப்பாய், திரை வடிவாய், இப்படி எந்த வடிவில் வந்தாலும் ராஜநடை போடும் பொன்னியின் செல்வனையும் அவனை உயிர்ப்பித்த அமரர் கல்கி அவர்களையும் வணங்கி நிறைவுறுகின்றது இக்கட்டுரை.

துணை நூற்கள்

இளங்கோ குமரவேல், பிரவீன் கண்ணனார், முரளிதரன், அனந்தகிருஷ்ணன், மல்லிக்ராஜ், ஆடுதுறை பாஸ்கர், கூல் ஈவன்ட்ஸ் குமார், பரத்வாஜ் ஆகியோருடனான நேர்காணல்கள்.